

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Alvonch – Buxoro, Olot;
Alvons – Navoiy, Qiziltepa;
Samarqand Toyloq shevasida bu soʻzlarning barchasini uchratishimiz mumkin:
Yastepada – belginchak, halinchak, belanchak, halgunchak;
Jumabozorda – belgʻinchak, belanchak;
Navzandak – halunchak, yelbeshik, jelbeshik kabi.

Yuqoridagi misollar Turkiy xalqning nafaqat madaniyati, kelib chiqishi balki, shevalari, dialekti ham bir biriga chambarchas bogʻliq ekanligini koʻrsatadi. Oʻzbek shevasi ichida Toyloq shevasi alohida oʻrin tutadi va u til boyligimizning katta qismini oʻzida jamlagandir. Shu oʻrinda Alixontoʻra Sogʻoniyning “Turkiston qaygʻusi” kitobida keltirilgan quyidagi satirlarni keltirish oʻrinlidir: “Qaysi bir millatning ona tili oʻz hojatini oʻtolmay, boshqa yot tillar oldida magʻlubiyatga uchrab, tiz choʻkar ekan, unday millat koʻp uzoqlamayoq, insoniy huquqlardan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolgʻizgina vatanlarida emas, balkibutun borligʻi bilan tarix yuzidan yoʻqolishga majbur boʻladilar”. Shunday ekan biz gavharga boy ona tilimizni, bor boyligi bilan asrab qolaylik, dunyoga tarannum etaylik.

Adabiyotlar

1. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Oʻqituvchi. 1996
2. Til va adabiyot taʼlimi jurnali. 2015- yil. 10- son
3. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. –B 81.
4. Namangan davlat universitati. 2016; Oʻzbek dialektologiyasi. <https://namdu.uz/uz/books/15551>

OʻZBEK VA NEMIS TILLARIDA ERKALASH BIRLIKLARI: FOLKLOR VA MADANIY SEMANTIKA

**Tadjiboyeva Shoxsanam Rasulbekovna,
Guliston davlat universiteti
3-bosqich doktorant**

Annotatsiya. Maqolada oʻzbek va nemis tillarida erkalash birliklarining (Kosename) xalq ogʻzaki ijodi, adabiy anʼana hamda kundalik nutqda qoʻllanilishi funksional-semantik yondashuv asosida tahlil qilingan. Nazariy asos sifatida Frame Semantika (Fillmore), Prototip nazariyasi (Rosch) va Konseptual metafora nazariyasi (Lakoff–Johnson)dan foydalanildi. Korpus materiallari: nemis tilida Schatz/-chen/-lein, Hase/Häschen kabi diminutiv shakllar; oʻzbek tilida jonim, qoʻzichogʻim, quyoshim kabi qarindoshlik va tabiat-yorugʻlik metaforalari. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi jonli nutqdan ham misollar keltirildi. Natijalarga koʻra, nemis tilida morfologik diminutivlar yuqori pragmatik sezgirlik bilan ishlatiladi, oʻzbek tilida esa qarindoshlik va tabiat obrazlariga asoslangan semantik maydoni keng. Pedagogika va tarjimada ekvivalentlikni taʼminlash uchun funksional-genealogik xaritalash usuli taklif etildi.

Kalit soʻzlar: erkalash birliklari; erkalash; diminutiv; funksional-semantik maydon; konseptual metafora; oʻzbek tili; nemis tili.

Abstract. The article analyzes the use of endearment expressions (Kosenamen) in Uzbek and German within folk oral tradition, literary heritage, and everyday speech, applying a functional-semantic approach. As the theoretical foundation, Frame Semantics (Fillmore), Prototype Theory (Rosch), and Conceptual Metaphor Theory (Lakoff–Johnson) were employed. Corpus materials include German diminutive forms such as *Schatz/-chen/-lein* and *Hase/Häschen*, as well as Uzbek kinship and nature-light metaphors such as *jonim* (“my soul”), *qo‘zichog‘im* (“my little lamb”), and *quyoshim* (“my sun”). Additionally, examples from spontaneous speech in social networks were incorporated. The findings indicate that in German, morphological diminutives are used with a high degree of pragmatic sensitivity, whereas in Uzbek, the semantic field is broader and largely based on kinship terms and nature imagery. To ensure equivalence in pedagogy and translation, a functional-genealogical mapping method is proposed.

Keywords: terms of endearment; endearment; diminutive; functional-semantic field; conceptual metaphor; Uzbek language; German language.

Erkalash birliklari tushunchasi. Erkalash birliklari – muhabbat, yaqinlik, ijtimoiy rol va identitetni ifoda etuvchi nutqiy elementlardir. Nemis tilida ularning muhim qismi morfologik diminutivlar orqali shakllanadi (*Schätzchen, Häschen*), o‘zbek tilida esa *jonim, opa-jon, qo‘zichog‘im, quyoshim* kabi qarindoshlik va tabiat-yorug‘lik metaforalari yetakchi o‘rinda turadi.

Mazkur tadqiqot Freym semantikasi [1], Prototip nazariyasi [2] va Konseptual metafora nazariyasi [3] asosida qurilgan bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlardagi jonli nutq misollari bilan qiyosiy tahlil taklif etadi.

Freym semantikasi erkalash birliklarini madaniy interaksiya stsenariylari doirasida izohlaydi; ya’ni muayyan *frame* orqali adresat va ijtimoiy masofa qayta quriladi [1]. Prototip nazariyasida qarindoshlikka oid birliklar (*jonim, Schatz*) markazda turadi, periferiya esa metaforik-idiomatik shakllar (*quyoshim, mein Stern*) bilan to‘ldiriladi [2]. Konseptual metafora nazariyasi esa *nur/yorug‘lik* (SEVGI = NUR), tabiat va hayvonot obrazlari orqali hissiy ma’nolarning uzatilishini tushuntiradi [3].

Quyidagi manbalardan olingan misollar davom etamiz.

(a) **Leksikografik manbalar:** *Duden* [4], *Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache* [5], “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” [6].

(b) **Adabiy va folklor materiallar:** Gyote, Shiller, Zulfiya, o‘zbek xalq qo‘shiqlari va ertaklari [7].

(c) **Ijtimoiy tarmoq nutqi:** *YouTube* va *TikTok* orqali tarqalgan zamonaviy murojaatlar [8].

Tahlilda quyidagi belgilar asosida ajratildi:

- morfologik shakllanish affikslari (*-chen/-lein; -jon, -cha*);
- semantik kelib chiqish (*qarindoshlik, hayvon, o‘simlik, samoviy/yorug‘lik*);
- pragmatik funksiyalar (*rasmiy – norasmiy, xususiy – ommaviy, muloyimlashtirish*).

Nemis tilida **-chen/-lein** qo‘shimchali shakllar hissiy-baholovchi ma’no beradi:

- *Schatz* → *Schätzchen*

- *Hase* → *Häschen*

IDS *grammis* ma'lumotlariga ko'ra, diminutiv ko'pincha aynan muloyimlik va mehr belgisi sifatida ishlatiladi [9]. Shuningdek, dialektlarda **-li** (shvab./shveys.), **-le** (alem.), **-erl** (bayr.) variantlari faol qo'llanadi.

O'zbek tilidagi nutqda erkalash markazi "jon" asosiga tayangan: *jonim*, *opa-jon*, *aka-jon*. Shu bilan birga *qo'zichog'im* (zoo-), *quyoshim* (samoviy/yorug'lik), *gulim* (o'simlik) kabi obrazlar ham keng tarqalgan. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu birliklar uslubiy belgilar bilan qayd etilgan [6].

Nemis tilida *Schatz* ommaviy nutqda ham neytral-oilaviy ma'noda ishlatiladi (masalan, blog sarlavhalari, sahna asarlarida), o'zbek tilida esa *jonim* ko'proq xususiy munosabatlardan ommaviy qo'shiq nomlariga ko'chgan [8].

Har ikki tilda erkalash birliklari ijobiy muloyimlashtirish strategiyasi sifatida xizmat qiladi.

Nemischa:

- *Schatz, komm mal her!* ("Jonim, bu yoqqa kel!")
- *Häschen, bist du müde?* ("Qo'zichog'im, charchadingmi?")

O'zbekcha:

- "Jonim, telefonni uzatib yubor."
- "Qo'zichog'im, darsingni qildingmi?"

Ijtimoiy tarmoqlardan olingan misollarimiz bilan davom etamiz.

- Bodo Wartke, "*Ja, Schatz!*" [8].
- Ulug'bek Rahmatullayev, "*Jonim*" [8].
- Lola, "*Jonim sog'indim*" [8].

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, nemis tilida erkalash ko'pincha morfologik vositalar orqali ixcham ifodalanadi, o'zbek tilida esa semantik-madaniy spektr kengligi sabab obrazlar boyligi ustunlik qiladi. Freym semantikasi va Prototip nazariyalari asosida qurilgan funksional-genealogik xarita erkalash birliklarini *markaz* (*qarindoshlik*) va *periferiya* (*metaforik-idiomatik*) qatlamlarga ajratishga, tarjima va o'qitishda uslubiy ekvivalentlikni ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Fillmore, C. J. (1985). *Frames and the semantics of understanding*. *Quaderni di Semantica*, 6(2), 222–254.
2. Rosch, E. (1975). *Cognitive representations of semantic categories*. *Journal of Experimental Psychology: General*, 104(3), 192–233. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.104.3.192>
3. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
4. Dudenredaktion. (o. y.). *Kosename*. In: Duden Online. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kosename> (qaraldi: 02.09.2025).
5. Langenscheidt Redaktion. (2019). *Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache*. Berlin: Langenscheidt.
6. Ўзбекистон ФА Тил, адабиёт ва фольклор институти. (2021). *Ўзбек тилининг изоҳли лугати* (5 жилд). Тошкент: Ўзбекистон.

7. Сафаров, О. (1983). *Болаларни эркаловчи ўзбек халқ қўшиқлари*. Тошкент: Фан.

8. YouTube. — Bodo Wartke, “Ja, Schatz!” (<https://www.youtube.com/watch?v=6oeHy-nss88>); Ulug‘bek Rahmatullayev, “Jonim” (<https://www.youtube.com/watch?v=X8x4UOx7zq0>); Lola, “Jonim sog‘indim” (https://www.youtube.com/watch?v=0vkI7c_X6Wk). Qaraldi: 02.09.2025.

9. IDS Mannheim. (2025). *Grammis: Diminutivum*. <https://grammis.ids-mannheim.de/terminologie/62> (qaraldi: 02.09.2025).

O‘ZBEK LAHJALARIDAGI MAISHIY LEKSIKANING ADABIY TILDAN FARQI

Ibatova Mardona Madamin qizi,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

O‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili lahjalarida kuzatiladigan maishiy leksika birliklarining o‘ziga xos xususiyatlari hamda ularning o‘zbek xalq shevalariga, o‘zbek adabiy tiliga bo‘lgan munosabati masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: shevalar, lahja, adabiy til, ko‘p shevalilik, maishiy leksika, sinonim so‘zlar.

Abstract. This article highlights the distinctive features of colloquial lexical units observed in Uzbek dialects, as well as their relationship with Uzbek regional dialects and the Uzbek literary language.

Keywords: dialects, accent, literary language, multilingualism, colloquial vocabulary, synonymous words.

Ma’lumki o‘zbek tili boshqa turkiy tillardan ko‘p shevaliligi bilan farqlanadi. Professor Polivanov asrimiz birinchi choragidayoq o‘zbek tili o‘zining ko‘p shevaliligi bilan boshqa turkiy tillardan ajralib turishi haqida o‘zining ilmiy ishlarida ma’lumot bergan edi [2;2020].

Dialektologiya, adabiy tilni boyitish, shevalar tarixini hamda xalq madaniyatini o‘rganish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek tilining dialekt va shevalari uzoq o‘tmishda o‘zbek xalqining tarixiy sharoiti bilan bog‘liq ravishda o‘zaro umumiylik kasb etib, yagona o‘zbek umumiy xalq tili bo‘lib birika borgan va uning ajralmas qismiga, quyi shakliga aylanib qolgan. Lekin o‘zbek tilining lahchalari va ayrim shevalari orasidagi ko‘pgina farqlar hozirgi vaqtgacha ham saqlanib qolmoqda [1;2021].

O‘zbek shevalari, o‘zbek tilining mahalliy ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi. Uni o‘rganish bo‘yicha ko‘plab olimlar, dialektologlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Yuqoridagilarga misol qilib A.Kononov, N.Baskakov, M.Qorayev va U.Tursunovlarning dialektologiyaga oid tadqiqotlari muhim manba sanaladi.